

МУРАККАБ ОБЪЕКТЛАРНИНГ ТЕЗКОР-БАШОРАТЛОВЧИ БОШҚАРУВ
ТИЗИМЛАРИНИ АДАПТИВ НЕЙРО-НОРАВШАН МОДЕЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ

Дошанова Малика¹, Мирзомухаммад Каримов², Толиббек Дилмуродов³

¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети,
«Ахборот технологияларининг дастурий таъминоти» кафедраси доценти,

^{2,3}Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети,
«Дастурий инжиниринг» факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857820>

Abstract. In this article, distributed adaptive neuro-fuzzy models for decision support in fast predictive control systems for complex processes are considered and their structures are analyzed.

Keywords: Neuro-fuzzy model, decision making, complex process, weight, incoming signal, layer.

КИРИШ

Мураккаб жараёнларни тезкор башоратловчи бошқарув тизимларида регуляторларнинг функцияларини бажарадиган дастурлаштириладиган мантиқий контроллерларнинг ишлаш алгоритмларини ишлаб чиқишга мурожаат қилайлик. Бундай қарорларни қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимларида тақсимланган адаптив нейро-норавшан архитектура [1, 2] олти қатламли нейрон тузилма кўринишида бўлиб, унинг тузилиши 1-расмда келтирилган. Бунда кирувчи сигналлар алоҳида нейро-норавшан тузилмалар бўйича “тақсимланади” ҳамда ҳар бири алоҳида остмодел ролини бажарадиган нейро-норавшан тузилмалар тармоғи яратилади ва йиғма (умумлаштирилган ёки глобал) модел остмоделлар тўпламидан ташкил топади. Умумлаштирилган моделнинг норавшан продукцион қоидаларининг сони моделга нисбатан сезиларли даражада камаяди. Норавшан қоидалар сони ифодаси билан аниқланади. Кўриб чиқилган модел учун бизда:

$$N = m_1^{p_1} + m_2^{p_2} + \dots m_q^{p_q} \quad (1)$$

Моделнинг қатламлари қуйидагича ишлайди: 1-даража: Ушбу даражадаги нейронлар кирувчи сигналларини қабул қилиб, кейинги босқичга ўтказадилар.

2-даража: норавшанланиш операцияси бажарилади, бу ишлатиладиган ёрдамчи функциялар тури ва сонини аниқлашни талаб қилади. Бу ҳолда (1) формулада тавсифланган Гаусс функциясидан фойдаланилади.

1-расм. Тақсимланган нейро-норавшан моделнинг тузилиши

3-даража: бу қатлам продукцион қоидаларнинг генераторидир, чунки бу ерда норавшан қоидалар ҳосил бўлади.

4-даража: импликация амалга оширилади.

5-даража: алоҳида остмоделларнинг чиқишлари ифодаларга мос равишда тузилади, бунда ишлатилган остмоделлар сонини билдиради.

6-даража: умумлашган моделнинг натижаси алоҳида остмоделларининг йиғиндиси сифатида олинади.

Кириш сигналларининг қисман хиралашган нейро-норавшан модели Такаги-Сугено мантиқий хулосалаш механизми билан беш қатламли структура кўринишида ифодаланади.

Бунда [3] баъзи кириш сигналлари аниқ (норавшан эмас) (2-расм), лекин тегишли вазн коэффиценти билан тортилган ҳақиқий қийматлари билан тўғридан-тўғри учинчи қатламга, яъни, тўғридан-тўғри Такаги-Сугено функцияларининг кейинги қисмига киритилади. Такаги-Сугено мантиқий хулосалаш механизmidан фойдаланганда жараён моделидаги иштирок этадиган ноаниқ қоидалар ва уларни нейрон тармоғига ўқитишда аниқланадиган параметрларнинг сони камаяди. Масалан, кўриб чиқилаётган моделда 4 та кириш мавжуд, унда тузилиши керак бўлган умумий қоидалар сони 9 га тенг. Ўқитиш моделида аниқланиши керак бўлган параметрларнинг умумий сони 64 га тенг. Бундан ташқари, кўриб чиқилаётган модел тузилиши бўйича чизикли моделга яқин деб ҳисобланади, шунинг учун уни квазичизикли деб аташ мумкин.

2-расм. Кириш сигналларининг қисман хиралашган нейро-норавшан моделининг тузилиши

Шунингдек, бошқарув қарорларини қабул қилишда оптималлаштириш жараёнида ҳисоблаш юкмасининг камайишини ҳамда кўриб чиқиладиган моделни реал вақтда ишлашга яроқлилигини таъминлайди. Кўриб чиқиладиган моделдан фойдаланишда асосий қийинчилик бу кириш сигналларининг қайси бири норавшан бўлиши кераклигини ва қайси бири тўғридан-тўғри норавшан қоидаларнинг кейинги қисмига киритилишини аниқлашдир (3-расм). Ушбу муаммонинг муносиб ечимини топиш учун урта тақсимланган нейро-норавшан моделлар, I–тартибли, II–тартибли ва III–тартибли моделлар кўриб чиқилган ва уларни моделлаштиришдаги самарадорлиги ва аниқлиги тадқиқ қилинган. Бунда объектни чиқиш маълумотларининг қийматлари чаплаш ва бошқарув таъсирларининг қийматлари объектнинг битта бошқарув қийматини ва битта чиқиш сигналининг хиралаштирадиган ўзаро боғлиқлик модели деб ҳам аталадиган I–тартибли ва III–тартибли моделларнинг тескари версияси ҳисобланадиган II–тартибли норавшан моделининг кейинги қисмига тўғридан-тўғри киритилади. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу урта типдаги кўриб чиқиладиган моделларнинг фақат иккитаси норавшан бўлган тўртта киришга эга модель кўриляпти деган тахмин билан ишлаб чиқилган.

3-расм. Модификацияланган нейро-норавшан моделининг тузилиши

Профессор Т.Ямакава ва унинг илмий мактаби нейро-норавшан нейронни таклиф қилган. Аслида, бу нолинчи тартибли Такаги-Сугено мантиқий хулосалаш механизмига эга бўлган радиал базисли нейрон тармоғини билдиради. Бундан ташқари, модификацияланган нейро-норавшан модел кўп ўзгарувчилик вариантда [4] ишларда кўрсатилган тузилма ёрдамида амалга оширилади. Бизнинг тадқиқотларимиз натижалари шунини кўрсатадики, Т.Ямакаванинг модификацияланган нейро-норавшан моделидан фойдаланишда иккита оний хатоликни минималлаштириш ва шунга мувофиқ иккита вазн коэффициентини $w_{ji}(k)$ ва $v_{ji}(k)$ янгилаш керак, аммо норавшан тўплам параметрларининг таъсирини ўрганиш керак эмас.

REFERENCES

1. Muxamediyeva D.T. Structure of fuzzy control module with neural network // International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001. -V. 9. -Issue 2. 2019. -PP.649-658.
2. Terziyska M.A Distributed Adaptive Neuro-Fuzzy Network for Chaotic Time Series Prediction. Cybernetics and Information Technologies, 2015. -V. 15. -Issue 1. -PP. 24–33.

3. Bodyanskiy Y., Kokshenev I., Kolodyazhniy V. An Adaptive Learning Algorithm for a Neo-Fuzzy Neuron, Proceedings of the 3rd Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, 2005. - PP.375-379
4. Aliev R.A., Guirimov G.B. Type-2 Fuzzy Neural Networks and Their Applications. - Springer International Publishing Switzerland, 2014. -203 p.